

КУНДАЛИК ТУРМУШ ТАРЗИ–ҚИШЛОҚ ТУРИЗМИ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА

Бабабеков Акбар Давурбаевич

ЎзМУ Тарих факультети, Антропология ва этнология кафедраси мудири, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623777>

Бугунги кунда жаҳонда туризм тараққийнинг ижобий ижтимоий-иқтисодий таъсирини ошириш ва салбий оқибатларини камайтириш мақсадида туризм соҳасини барқарор ривожлантиришга илмий-назарий асос яратадиган замонавий тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Туризм соҳасини барқарор ривожланишнинг муҳим омили сифатида тадқиқ этиш, унинг рақобатбардошлигини таъминловчи омилларни ўрганиш иқтисодиётнинг янги ва мураккаб тадқиқот предмети сифатида намоён бўлмоқда. Шу боис, туризм соҳасини иқтисодий ўсишни рағбатлантириш, миллий иқтисодиёт рақобатбардошлиги, аҳоли даромадлари ва турмуш даражасини ошириш дастаги сифатида тадқиқ этишда барқарорлик масалаларини чуқур ўрганиш ва саҳага ахборот технологияларини кенг тадбиқ этиш замон талабига айланиб борапти. Мазкур мақолада ҳозирги глобаллашув шароитида дунёдаги барча халқ ва миллатларнинг кундалик ҳаёти ва оилавий-маиший турмуш тарзида ўзига хос этномиллий анъаналари, урф-одат ва маросимлари муҳим аҳамият касб этиб бормоқда. Дунё давлатларининг иқтисодий ривожланишида муҳим аҳамият касб этиб бораётган туризм, хусусан, қишлоқ туризми худуд аҳолисининг кундалик турмуш тарзи, урф-одат ва маросимлари ташриф буюрувчи меҳмонларда алоҳида қизиқиш уйғотаётганлиги бугунги кунда бир қатор етакчи олимларни илмий тадқиқотларида ўз аксини топмоқда. Шу боис ўзбек оилалари кундалик турмуш тарзини, унинг ўзига хос жиҳатларини туристларга таклиф этиш туризм соҳасининг ривожланишига, туристлар оқимини кўпайишига хизмат қилиши ҳеч кимга сир эмас. Қишлоқларнинг барқарор ривожланишида уларнинг тарихи, урф-одат маросимлари билан бирга оилавий қадриятлари, анъаналари ҳам муҳимдир.

Қолаверса, маросимлар турли халқларни ўзаро ажратиб турувчи муҳим этнографик белгилардан бири ҳам ҳисобланади. Сўнгги йилларда муайян халққа тегишли урф-одатлар, маросимлар антропология, этнология ва социология, этник туризм соҳалари доирасида назарий жиҳатдан ўрганишга кенг эътибор берилмоқда.

Инсон ҳаётининг ажралмас қисми сифатида эътироф этилувчи маросимлар инсон ҳаётидаги моддий ва маънавий турмушнинг талаб ва эҳтиёжи туфайли юзага келган ва келадиган ҳодиса сифатида таърифланади. Инсон бутун умри давомида ўнлаб маросимлар гувоҳига айланади. Ушбу маросимларда гоҳида у ташкилотчи, ўтказувчи, иштирокчи ёхуд кузатувчи сифатида гавдаланади. Миллий қадриятларнинг қайта тикланиши ва маросимларга бўлган эътиборнинг ортиши натижасида уларни иқтисодий антропологик жиҳатдан чуқурроқ ўрганиш ҳамда моҳиятини тўлиқ очиб беришга бўлган эҳтиёжни юзага келтирди.

Турли халқларни ўзаро ажратиб турувчи муҳим этнографик белгилардан бири ҳисобланган маросимлар ҳозирги интеграцион ва глобаллашувлар шароитида худудга меҳмон сифатида ташриф буюрувчилар (ички ва ташқи туризм) орасида муҳим аҳамият касб этиб бормоқда. XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб, маросимларни антропологик, этнологик ва социологик жиҳатдан назарий томанлама ўрганишга кенг эътибор берилди. Айнан шу даврдан Европада қишлоқларнинг барқарор ривожланишида муҳим

аҳамиятга эга бўлган “этник” ёки “тарихий-этнографик” туризм йўналиши кенг ривжлана бошлади.

Туристлар турли ҳудуд аҳолисининг ўзига хос урфлари ва одатлари, маросимларига бўлган қизиқиш ушбу тушунчани илмий ўрганишга тўртки бўлди, дейиш мумкин. Маросим (ритуал) тушунчасини илмий таҳлилий ўрганиш тарихига назар солсак, унинг илдишлари XIX асрга бориб тақалишига гувоҳ бўлиш мумкин. Европада маросим (ритуал) атамаси дастлаб халқ тажрибасининг универсиал категорияси (тоифаси) сифатида тушуниланган бўлиб, бу атама Европа маданиятини бошқа маданиятлар ва динлар билан таққослаш услубидаги янгича қарашларни ўзида акс эттирувчи тушунча сифатида ифодалана бошланди [Catherine Bell: 15]. Шунингдек, маросимларнинг ижтимоий функциялари жихатлари аниқлаша борди. Масалан, маросимлар ва расм-русумлар ижтимоий гуруҳ аъзоларининг ўзаро ҳамкорлигини мустаҳкамлашда муҳим аҳамиятга эга эканлиги хусусидаги француз социологи Э.Дюргеймнинг нуқтаи назари фикримиз далилидир [Э.Гидденс: 510].

XX асрнинг ўрталаридан бошлаб, туристларни ўзига жалб этиб келган турли халқларга хос маросимлар ҳақидаги билим ва қарашлар анча кенгайиб, мукамаллашиб борди. Маросим атамасига илмий таърифлар ва ёндашувлар кўпая борди. Жумладан, Маросим ва унинг назарий концептуал жихатлари ҳақида антропологлар Клод Леви-Стросс (1944 й.), Э.Дюркгейм (1954 й.), Арнольд Ван Геннеп (1960 й.), Тернер (1969 й.) Гоффман (1967 й.), К.Гирц (1973 й.) ва Фуко (1975 й.), Кэтрин Бэлл (1992, 2009), Леонор ван ден Энде (2015) тадқиқотларида сўз юритилган. А. Р. Рапппорт [Roy A. Rappaport: 174], Ф.Сталл [Frits Staal: 10], Клод-Леви Стросс [Claude Levi-Strauss: 30], К.Гирц [Clifford Geertz: 112] каби антропологларнинг таърифларини келтириб ўтиш мумкин.

Маросим ва унинг назарий концептуал жихатлари ҳақида антропологлар Клод Леви-Стросс (1944 й.), Э.Дюркгейм (1954 й.), Арнольд Ван Геннеп (1960 й.), Тернер (1969 й.) Гоффман (1967 й.), К.Гирц (1973 й.) ва Фуко (1975 й.), Кэтрин Бэлл (1992, 2009), Леонор ван ден Энде (2015) тадқиқотларида сўз юритилган.

Мустақиллик йилларига келиб, Ўзбекистонда ҳам замонавий этнологик мавзулар, жумладан этник ва маданий ўзликни англаш туризми, замонавий ўзбек қишлоғи, этноэкология, тиббий антропология, зиёрат туризми, гендер тадқиқотлар, маданий антропология, шаҳар антропологияси, ҳамда меҳнат миграцияси ва маросим иқтисодиёти йўналишларида илмий изланишлар олиб борилмоқда. Этник (қишлоқ) туризми йўналишидаги дастлабки тадқиқотлар, қадамлар сирасига Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти “Этнология ва антропология” илмий маркази томонидан бажарилган кўплаб илмий лойиҳаларни, шу билан бирга “Ўзбеки”, “Миндон ва миндонликлар” ҳамда ЎзМУ Тарих факультети “Антропология ва этнология” кафедраси профессори Т.У.Салимовнинг “Нурота ва нуроталиклар” номли монографиясини қайд этиш лозим [Ўзбеки; Миндон ва миндонликлар; Нурота ва нуроталиклар]. Ушбу монографиялар Ўзбекистонда қишлоқ туризми ҳамда алоҳида қишлоқларнинг тарихий-этнографик тадқиқи сифатида кўплаб илмий мавзуларга асос бўлади дейиш мумкин.

Шундай қилиб, хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, халқнинг маълум бир тарихий тараққиёт босқичидаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ҳамда маданий ривожланиш даражасини кўрсатувчи асосий белгиларни ўзида мужассамлаштирган ҳар қандай маросим қишлоқ ҳудудига ташриф буюрувчи меҳмон/туристларни ўзига ром қилади. Шу билан бирга, маросимлар аҳолининг кундалик ҳаётининг ажралмас қисми сифатида

антропологлар томонидан одатий ҳаракатлар ва кундалик маросимлар сифатида изоҳланади [М.В.Капкан: 8–9]. Кундалик ҳаётни инсон ҳаётининг алоҳида “маросимий соҳаси” ҳамда унда маросим ва урф-одатлар алоҳида ўрин тутади, деб таърифлаш мумкин. Тадқиқотчи А.Л.Ястребицкаянинг қайд этишича, бунда у “инсоннинг бутун яшаш муҳитини, бевосита истеъмол қилиш, моддий ва маънавий эҳтиёжларни кондириш соҳасини, тегишли урф-одатлар, маросимлар, хатти-ҳаракатлар шакллари, онг одатларини” [А.Л.Ястребицкая: 95] ўз ичига олади. Шу нуқтаи назардан кундалик турмуш тарзи, анъана ва маросимлар, урф-одатлар, ҳар бир халқнинг ижтимоий-маданий, иқтисодий турмушида муҳим аҳамиятга эга бўлган табиий, ижтимоий ва иқтисодий воқеа-ҳодисалар қишлоқ ҳудудларига ташриф буюрувчи туристлар (маҳаллий ва хорижий)нинг сонининг ошишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Catherine Bell. *Ritual theory, ritual practice*. Oxford University Press, 2009. – P. 15.
2. Гидденс Э. Социология: Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма / Таржимонлар Н. Маматов ва Ж.Бегматов – Т.: Шарқ, 2002. – 510 б.
3. “... Мен маросимни асосий ижтимоий акт дея ҳисоблайман” / Roy A. Rappaport, *Ecology, Meaning and Religion* (Richmond, Calif.: North Atlantic Books, 1979). – P. 174. Emphasis in the original.
4. “Маросим–бу маъно ва мақсадга эга бўлмаган фаолият” / Frits Staal. “The Meaninglessness of Ritual,” *Numen* 26. No. 1 (1975). – P.10.
5. “Маросим ўйиннинг энг яхши намунасига ўхшайди” / Claude Levi-Strauss. *The Savage Mind*, trans. George Weidenfeld and Nicolson Ltd. Chicago: University of Chicago Press, 1966. – P. 30.
6. “Маросимда яшаётган дунёмиз ва тасаввур қилинган дунё ... бир хил дунё бўлиб чиқади” / Clifford Geertz. *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973). – P. 112.
7. Капкан М.В. *Культура повседневности. Учебное пособие*. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2016. – С. 8, 9.
8. Ястребицкая А.Л. *Повседневность и материальная культура средневековья в отечественной медиэвистике // Одиссей: Человек в истории*. 1991. – М.: Наука, 1991. – С. 95.
9. Узбеки. Ответственные редакторы, З.Х. Арифханова, С.Н. Абашин, Д.А. Алимова. *Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая*. – М.: Наука, 2011.
10. Миндон ва миндонликлар. – Т., 2015.
11. Салимов Т.Ў. *Нурота ва нуроталиклар*. – Т.: Университет, 2019. – 156 б.